

DOAJ

2020年12月3日更新

2021年资助DOAJ的出版商和集成商可以享受的回馈

基本资助	持续资助 (比基本资助金额高25%)	金牌赞助 (比基本资助金额高50%)
您的商标出现在DOAJ网站上	您的商标出现在DOAJ网站上	您的商标出现在DOAJ网站上
DOAJ推特 (Tweet) (拥有17,300粉丝) 发文感谢贵出版商向DOAJ提供资助。	DOAJ博客 https://blog.doaj.org (每月15,000人次浏览量)) 上发表一篇访谈式的博文, 感谢贵出版商对DOAJ的资助, 文章将提问贵出版商有关开放获取的状态和其他目前在开放获取出版方面发展的情况。	DOAJ博客 https://blog.doaj.org (每月15,000人次浏览量)) 上发表一篇访谈式的博文, 感谢贵出版商对DOAJ的资助, 文章将提问贵出版商有关开放获取的状态和其他目前在开放获取出版方面发展的情况。
	提供给期刊编辑们使用的单页说明, 解释如何提取文章元数据, 然后如何被发现服务平台调用	提供给期刊编辑们使用的单页说明, 解释如何提取文章元数据, 然后如何被发现服务平台调用
	提供综合性介绍文件, 以提高您的利益相关者对DOAJ的优势和工作情况的认识, 了解DOAJ如何使得每个不同期刊受益。	为贵出版商量身定制的特别介绍文件, 解释DOAJ的优势、我们所做的工作以及DOAJ如何使每个不同期刊受益。该文件将与贵出版商联合编著。
	一份Google表格报告, 是由发现服务平台收集的元数据错	一份Google表格报告, 是由发现服务平台收集的元数据错

误报告。

误报告。

DOAJ和贵出版商之间的年度账户审查。议程可由出版商联系人 and DOAJ代表确定。

每年生成的CSV文件，用于记录贵期刊的变化，DOAJ将根据这些变化实时更新期刊的记录。

在DOAJ所有的社交媒体渠道曝光包括：推特 (Twitter)、Instagram、领英 (LinkedIn)、Facebook、微信。(可提供统计数据)